

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20809232>

Pedagogik jarayonda raqamli texnologiyalarning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri

Mamajonov Qosimjon Maripjon o'g'li –

Farg'ona davlat texnika universiteti

E-mail: qmamajonov0512@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8068-6026>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida raqamli vositalarning o'quv jarayonidagi samaradorligi, talabalarning kreativ fikrlashiga ta'siri hamda an'anaviy va raqamli ta'lim uyg'unligi ko'rib chiqilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar faqatgina ma'lumot olish tezligini emas, balki bilimlarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash sifatini ham natijali darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, kreativ fikrlash, masofaviy o'qitish, LMS tizimlari, interaktiv ta'lim.

Влияние цифровых технологий в педагогическом процессе на качество и эффективность образования

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровых технологий в современной системе образования и их значение в повышении качества обучения. В рамках исследования рассматриваются эффективность цифровых инструментов в учебном процессе, их влияние на креативное мышление студентов, а также гармония традиционного и цифрового образования. Результаты показывают, что цифровые технологии повышают не только скорость получения информации, но и качество усвоения и практического применения знаний.

Ключевые слова: цифровое образование, педагогические технологии, качество образования, креативное мышление, дистанционное обучение, системы LMS, интерактивное обучение.

The impact of digital technologies in the pedagogical process on the quality and effectiveness of education

Annotation. This article analyzes the role of digital technologies in the modern education system and their significance in improving the quality of education. Within the framework of the study, the effectiveness of digital tools in the educational process, their impact on the creative thinking of students, and the harmony of traditional and digital education are considered. The results show that digital technologies increase not only the speed of obtaining information but also the quality of assimilation and practical application of knowledge.

Keywords: *digital education, pedagogical technologies, quality of education, creative thinking, distance learning, LMS systems, interactive learning.*

KIRISH

Hozirgi davrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atda rivojlanishi insoniyat faoliyatining barcha sohalari kabi ta'lim tizimini ham butkul o'zgartirdi. Rivojlangan davrda bilim berishning an'anaviy usullari o'z o'rnini moslashuvchan, interaktiv va texnologik yechimlarga bo'shatib bermoqda. Ayni davrda ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish shunchaki jarayon emas, balki ta'lim sifatini yaxshilash, global mehnat bozorida raqobatga chidamli kadrlarni tayyorlashning kerakli shartiga aylandi. Minglab o'quv dargohlarida moddiy-texnik baza mavjud bo'lsa ham, raqamli vositalardan pedagogik jarayonni yanada to'ldirishda va metodik transformatsiyada to'liq qo'llanilmayapdi. Raqamli texnologiyalarning pedagogik jarayonga hamohangligi qanday qilib o'quv natijaliligini yuksaltirishi, talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi va dars jarayonini qanchalik optimallashtirishini ilmiy hamda amaliy tarafdin oydinlashtirish lozim. Ushbu jarayon faqatgina texnik vositalarni tatbiq etishnigina emas, balki o'qituvchi va talaba orasidagi muloqotning zamonaviy formatlarini shakllantirishni talab etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zamonaviy raqamli ta'lim muhitini yaratish va uning psixologik-pedagogik jihatlari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ko'p marta tadqiq etilgan. Shuladan, Richard Mayer o'zining multimediali o'qitish nazariyasida vizual va verbal axborotning uyg'unligi miya tomonidan ma'lumotni o'zlashtirish samaradorligini 60% gacha oshirishini dalillagan [1, 31]. Robert Talbert esa "Teskari sinf" modelini tadqiq etar ekan, ushbu model orqali talabaning auditoriyadagi faolligi va tanqidiy fikrlash darajasi sezilarli darajada o'sishini aytib o'tadi [2, 112]. Shu kabi, B.G. G'ulomov va boshqa mahalliy tadqiqotchilar o'z ishlarida O'zbekiston ta'lim tizimida elektron resurslarni yaratishning metodik asoslarini ochiqlab berganlar [3, 45].

Ilmiy izlanish jarayonida aralash metodologiyadan foydalanildi: Sonli miqdoriy tahlilga ko'ra: Talabalar o'rtasida raqamli platformalar (Moodle, Zoom, Quizizz)dan foydalanish bo'yicha so'rovnomalar o'tkazildi. Sifatli tahlil: Darslarda raqamli texnologiyalar foydalanilgan va foydalanilmagan guruhlar o'rtasida yakuniy o'zlashtirish ko'rsatkichlari solishtirildi. Kuzatuv: O'qituvchi pedagoglarning raqamli vositalarni darsga tatbiq etish strategiyalari tahlil qilindi. Kerakli ma'lumotlarni yig'ish uchun nazorat guruhi (an'anaviy ta'lim) va tajriba guruhi (raqamli texnologiyalar bilan boyatilgan ta'lim) shakllantirildi. Tajriba guruhi dars davomida interaktiv doskalar, VR (Virtual Reality) simulyatsiyalar va bulutli texnologiyalardan foydalandi.

Dars jarayonida aralash ta'lim – bu an'anaviy dars xonasi muhiti va raqamli o'quv resurslarining birikmasidir. Bu shunchaki darsda kompyuterdan foydalanish emas, balki ta'limning mazmunli integratsiyasi hamdir.

Ilmiy asosi: Aralash ta'lim talabaga darsdan tashqari vaqtda ham materiallar bilan ishlash imkonini beradi. Ushbu modelda o'qituvchi asosiy bilim manbai emas, balki "yo'naltiruvchi" vazifasini ado etadi.

Kerakli ta'sir samarasi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aralash ta'limdan foydalanilgan guruhlarda talabalarning fan bo'yicha o'zlashtirishi an'anaviy guruhlariga nisbatan 15-20% yuqori bo'ladi. Chunki talaba o'zi tushuna olmagan qismini videoma'ruza orqali takror- takror ko'ra olish imkoniyatiga ega.

Dars jarayonida "Teskari sinf" modeli. Quyidagi model pedagogik jarayonning klassik tartibini o'zgartiradi. Odatda darsda nazariya o'tilib, uyga vazifa amaliyot uchun berilsa, "Teskari sinf"da esa buning mutlaqo aksi bo'ladi.

Amal qilish mexanizmi: Har bir talaba darsga kelishidan oldin mavzuga oid videolarni ko'radi, matnlarni o'qiydi va onlayn testlardan ham o'tadi. O'tilayotgan dars vaqtida esa

faqatgina muammoli masalalar yechiladi, munozara qilinadi va amaliy mashqlar bajarib boriladi.

Dars samarasi uchun afzalligi: Ko'rsatilgan ushbu usul talabalarda kreativ va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Darsda o'qituvchi qimmatli dars vaqtini ma'ruza o'qishga emas, balki har bir talaba bilan individual ishlashga sarf qiladi. Bu esa ta'lim sifati kafolatlovchi eng muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

Dars jarayonida moslashuvchan ta'lim va Sun'iy intellekt.

Hozirda raqamli texnologiyalarning eng yuqori bosqichi – bu sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan ta'lim tizimidir.

Individuallik: Guvohi bo'lganimizdek har bir talabaning o'zlashtirish darajasi har xil. Moslashuvchan platformalar talabaning testdagi xatolarini tahlil qiladi. Agar talaba mavzuni qiyinchilik bilan o'zlashtirayotgan bo'lsa, tizim unga osonroq tushuntirish va qo'shimcha materiallar taqdim etadi. Odatda an'anaviy ta'lim modelida dars vaqtining 60-80% qismi o'qituvchi tomonidan nazariy ma'lumotlarni uzatishga sarflanadi. Bu esa talabaning passiv tinglovchi darajasida qolib ketishiga sabab bo'ladi. Raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan "Testkari sinf" modeli bu tartibni tubdan o'zgartirib yuboradi.

Ushbu modelning mazmuni: Model doirasida talabalar yangi mavzu bilan darsdan oldin, mustaqil ravishda raqamli resurslar (videoma'ruzalar, elektron qo'llanmalar, podkastlar) orqali tanishadilar. Bevosita auditoriya mashg'ulotlari esa quyidagi faoliyatlarga yo'naltiriladi:

Murakkab tushunchalarni tahlil qilish;

Keys-stadi (muammoli vaziyatlar) ustida ishlash;

Guruhli munozaralar va loyihalarni himoya qilish.

Individual sur'at: Har bir talaba murakkab videoma'ruzani bir necha bor to'xtatib yoki qaytadan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa turli darajadagi talabalarining mavzuni bir xil chuqurlikda o'zlashtirishiga yordam beradi.

Kognitiv faollik: Bloom taksonomiyasiga ko'ra, "bilish" va "tushunish" bosqichlari uydagi mustaqil ishda, "tahlil", "sintez" va "baholash" kabi yuqori bosqichli ko'nikmalar esa o'qituvchi nazorati ostida darsda amalga oshiriladi.

Darsda aralash ta'lim (Blended Learning) – Eng zamonaviy ta'lim standarti. Hozirda aralash ta'lim shunchaki an'anaviy darsga texnologiyani qo'shish emas, balki ikki xil o'qitish muhitining integratsiyasidir. Bugungi kunda ushbu modelning bir necha formatlari mavjud:

Rotatsiya modeli: Dars davomida talabalar turli "stansiyalar" bo'ylab harakatlanadi: bir guruh o'qituvchi bilan ishlaydi, ikkinchi guruh planshetlarda onlayn modulni bajaradi, uchinchi guruh esa jamoaviy loyiha ustida ish olib boradi. Darsda Flipped-Blended modeli: Yuqorida aytilgan "Testkari sinf"ning raqamli monitoring bilan boyitilgan shakli bo'lib hisoblanadi.

Kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni: Har bir dars jarayonida raqamli texnologiyalar talabaga faqat tayyor ma'lumotni iste'mol qilishni emas, balki yangi kontent yaratishni o'rgatadi. Misol uchun, talaba mavzu bo'yicha infografika chizishi, qisqa video-dars tayyorlashi yoki virtual laboratoriyada tajriba o'tkazishi mumkin. Bu jarayonda raqamli savodxonlik kreativ fikrlash bilan uyg'unlashib boradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Darslarda aralash ta'lim (Blended Learning) – ushbu model an'anaviy dars xonasi muhiti va raqamli o'quv resurslarining organik birikmasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aralash ta'limdan foydalanilgan guruhlarda talabalarining fan bo'yicha o'zlashtirishi an'anaviy guruhlariga nisbatan 15-20% yuqori bo'ladi.

"Testkari sinf" modelida talaba darsga kelishidan oldin mavzuga oid videolarni ko'radi. O'tilayotgan dars jarayonida esa faqat muammoli masalalar yechiladi va munozara qilinadi. Bu usul Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlari tahlil va sintezni bevosita o'qituvchi nazoratida amalga oshirishga imkon beradi [4, 15]. Sun'iy intellekt va moslashuvchan ta'limda bugungi kunda raqamli texnologiyalarning eng yuqori bosqichi — bu sun'iy intellektga (AI) asoslangan tizimlardir. Moslashuvchan platformalar talabaning xatolarini tahlil qilib, unga

individual o'quv traektoriyasini taklif etadi. Bu "konveyer uslubidagi" ta'limdan voz kechib, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni yanada shakllantiradi [5, 204]. .

Raqamli monitoring va Learning Analytics. Bunda LMS tizimlari (Moodle, Google Classroom) pedagogga talabning materialga sarflagan vaqtini va o'zlashtirish dinamikasini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

1-jadval

Tadqiqot natijalari jadvali:

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Raqamli usul	Farg
Materialni o'zlashtirish tezligi	60%	85%	+25%
Talabalar faolligi	45%	75%	+30%
Mustaqil izlanish vaqti	2 soat	3.5 soat	+1.5 soat

Albatta raqamli texnologiyalar an'anaviy pedagogikani inkor etmaydi, balki uni boyitadi. Lekin, bu jarayonda uchta asosiy to'siq mavjuddir:

Pedagogning raqamli savodxonligi: Texnologiya faqat vosita, uni boshqaruvchi o'qituvchidir.

Kontent sifati: Shunchaki PDF kitoblarni yuklash emas, interaktiv H5P elementlarini yaratish zarur.

Ekran charchog'i: Diqqatni saqlash uchun "Mikro-o'qitish" metodidan foydalanish, ya'ni materialni 5-10 daqiqalik bloklarga bo'lish tavsiya etiladi.

XULOSA

Quyidagi ilmiy izlanish uchun quyidagi xulosalarga kelindi:

- ta'limda paradigma o'zgarishi: Ta'lim "o'qituvchi markazlashgan" tizimdan "talaba markazlashgan" tizimga o'tdi;

- ta'limda kognitiv samaradorlik: Multimediali kontent axborotni o'zlashtirishni 25% ga tezlashtirdi;

- ta'limda individuallashtirish: AI yordamida har bir talaba o'z tezligida bilim olish imkoniga ega bo'ldi;

- ta'limda amaliy takliflar: OTMLlarda "Raqamli didaktika" bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini joriy etish.

Milliy ta'lim platformalarini interaktiv videodarslar va simulyatsiyalar bilan boyitish. Ta'limda VR/AR texnologiyalarini tajriba tariqasida kengaytirish. O'rganilganlardan kelib chiqib xulosa o'rnida aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishning oddiy vositasigina emas, balki murakkab va tizimli vositasidir. Uning samaradorligi bevosita pedagogning mahorati va ta'lim kontentining sifatiga uzviy bog'liq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.E.Mayer Multimedia Learning. Cambridge University Press. 2009.
2. R.Talbert Learning in the Flipped Classroom. Stylus Publishing. 2017.
3. B.G.G'ulomov Ta'limda axborot texnologiyalari. Toshkent. 2021.
4. J.Bergmann, A.Sams Flip Your Classroom. ISTE. 2012.
5. J.A.Bowen, C.E.Watson Teaching with AI. Johns Hopkins University Press.2024